

№5/2025

ANDIJON DAVLAT PEDAGOGIKA INSTITUTI

ADPI
Ilmiy xabarnomasi

ADPI Ilmiy xabarnomasi

№ 5 2025 dekabr

Jurnal 2023-yildan
chop etilmoqda

O'zbekiston Respublikasi Prezidenti
Administratsiyasi huzuridagi Axborot va ommaviy
kommunikatsiyalar agentligi tomonidan
2022-yil 25-oktyabrda
№ 045013 raqam bilan ro'yxatga olingan
ISSN 2181-4309

O'zbekiston Respublikasi Oliy ta'lim, fan va
innovatsiyalar vazirligi huzuridagi
Oliy attestatsiya komissiyasi
Rayosatining 2024-yil 8-maydagi
№354-sonli qarori bilan

Pedagogika fanlari bo'yicha Oliy attestatsiya
komissiyasining dissertatsiyalar asosiy ilmiy
natijalarini chop etish tavsiya etilgan ilmiy nashrlar
ro'yxatiga kiritilgan.

Tahririyat manzili: 170100 Andijon shahri,
"Do'stlik" ko'chasi, 4uy, 216-xona.
Electron manzil: info@adpi.uz
Telegram: ADPI_Ilmiy_xabarnomasi
Telefon raqamlari: +998 91 484 40 90

5/5

BOSH MUHARRIR:

B.M. Rasulov- tarix fanlari doktori (DSc), professor

Mas'ul muharrir:

B.A. Sirojiddinov- biologiya fanlari doktori (DSc), professor

TAHRIR KENGASHI

S.Z. Zaynobiddinov- O'zRFA akademigi

I.R. Asqarov- kimyo fanlari doktori, professor

Sh.X. Yo'lchiyev- fizika-matematika fanlari doktori, (DSc), professor

R. Aliyev- texnika fanlari doktori, professor

A.E. Zaynabiddinov- biologiya fanlari doktori, professor

B.X. Amanov- biologiya fanlari doktori (DSc), professor

A.A. Egamberdiyev- falsafa fanlari doktori (DSc), professor

M.V. Xalimova- psixologiya fanlari doktori (DSc), professor

Sh.J. Yusupova - pedagogika fanlari doktori, professor

Z.E. Azimova- pedagogika fanlari doktori (DSc), professor

M.B. Artiqova- pedagogika fanlari doktori (DSc), professor

V.A. Qodirov- pedagogika fanlari doktori (DSc), professor

N.J. Abdullayeva- pedagogika fanlari doktori (DSc), professor

M.A. Tojiboyeva – filologiya fanlari doktori, professor

Sh.A. Xaitov- tarix fanlari doktori (DSc), professor

A.G.G'aniyev- pedagogika fanlari doktori (DSc), professor

M.K. Pozilov -biologiya fanlari doktori (DSc), professor

T.T. Kaziyeva- pedagogika fanlari doktori (DSc), professor

U.A. Usmanova- pedagogika fanlari doktori (DSc), professor

F.F. Usmanov- filologiya fanlari doktori (DSc), dotsent

D.T. Samatov- pedagogika fanlari doktori (DSc), professor

M.T. Parpiyev- falsafa fanlari doktori (DSc), dotsent

A.A. Zapparov- texnika fanlari nomzodi, professor

U.A. Saliyev- tarix fanlari nomzodi, professor

M.I. Israil- filologiya fanlari doktori, professor

L.A. Muxammadjonova- falsafa fanlari nomzodi, professor

Sh.A. Xasanov - pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), professor

Q. Ibaybullayev- falsafa fanlari nomzodi, dotsent

O'M. Muxtarov- falsafa fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

S.N. Yusupova- tarix fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

B.M. Do'monov- pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

E.A. Tajimirzayev- tarix fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

K.S. Karimov – tarix fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

A.A. Yuldashyev- biologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

M.J. Abduraxmonova - biologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

M.M. Muydinova- fizika-matematika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

J.B. Qoraboev- filologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), professor

N.T. Mo'ydinov- kimyo fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

D.A. Sobirova- filologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

E.B. Abdullayev- falsafa fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

M.Sh. Alimova - siyosiy fanlar bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

G'.Sh. G'ulomov- biologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

M.M. Rejapova- biologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

L.S. Yunusov - biologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

U.Sh. Uktamov - geografiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

M.G'. Ergasheva - tarix fanlari bo'yicha falsafa fanlari doktori (PhD)

Muharrirlar:

O. Karimov,

U. Malikova,

B. Mashrabova.

MUNDARIJA

PEDAGOGIKA

Turaboyeva M.R. Sun'iy intellekt– talabalar o'quv muvaffaqiyatini rivojlantirish vositasi sifatida	5
Xamroyeva F.A. Ilmiy-tadqiqot faoliyati malakali pedagog kadrlarni tayyorlashning asosiy omili	8
Yakhshiboeva G.O. Parameditsina yo'nalishi talabalarini tibbiy maqsadlarda ingliz tiliga o'qitishning pedagogik asoslari	12
Valixanova N.A., Abdug'aniyeva M.N. Fasilitatsion yondashuv asosida o'quvchilarning nutqiy kometensiyasini rivojlantirish	18
Maxmudova D. Talabalarda o'z-o'zini mustaqil rivojlantirish motivatsiyasini shakllantirish jarayonining modeli	22
Sobirova D.A. O'zbek bolalar she'riyatida morfologik vositalarning emotsional-ekspressiv imkoniyatlari va ularning metodik talqini	26
Qodirova N.A. Ingliz tili o'qituvchilarining wiki-platformalar bo'yicha metodik tayyorgarligi	32
Yulbarsova X.A. Bo'lajak sotsiologlarda ijtimoiy kompetentlikni rivojlantirishda mustaqil ta'limning pedagogik xususiyatlari	36
Kuranova I.X. Bolalar jamoasida do'stona munosabatlarni shakllantirish (Aristotel asarlari misolida)	43
Mamirova M.A. Pedagogik intuitsiyaning mohiyati va nazariy asoslari	48
Mutallibjonov M. O'quvchilarning kasbiy ma'naviy dunyoqarashini shakllantirishning pedagogik xususiyatlari	55
Ergashev M.I. Musiqa ta'limida o'quvchilarning kreativ va ijtimoiy kompetensiyalarini rivojlantirish metodikasi	59
Raximova M.X. Bo'lajak o'qituvchining kommunikativ qobiliyatini rivojlantirish	64
Yunusova D.A. Talabalarni darsdan tashqari faoliyatga tayyorlashda xorijiy davlatlar tajribasi	68
Курбанова М.Т. К вопросу об организации самостоятельной учебной деятельности школьников по русскому языку	71
Дулатов Р.Р. Метод круговой прыжковой тренировки юных баскетболистов на этапе углублённой специализации	74
Mamadaliyev Q.M. Turli ta'lim yo'nalishlarida tahsil olayotgan talabalarda salomatlik va kasbiy-amaliy jismoniy tayyorgarlikning ahamiyati	78
Komilova D.A. Bolalarning ontologingvistik qobiliyatlari ustida ishlash metodikasi	82
Dushabayeva G.M. O'rta ta'lim maktablarda tasviriy san'at o'qitishning zamonaviy usullari va texnologiyalari	87
Mamajonov U.M. Maktabgacha ta'lim yoshidagi bolalarni ma'naviy estetik tarbiyalashda musiqaning o'rni	91
Temirov M.A. Talabalarning badiiy did va estetik tafakkurining mohiyati va tuzilishi	96
Axmadaliyeva D.X. Boshlang'ich ta'limda intellektual rivojlanishning nazariy modellari va ularni amaliyotga tatbiq qilish imkoniyatlari	102
Ruziyev N.M. Amaliy san'at tarixi mashg'ulotlari jarayonida amaliy san'atning tarixiy tahlili	106
Jabborov A.J. Rangtasvir miniatyura san'atini rivojlantirish va targ'ib etish	110
Odiljonova K.A. Talabalarda lisoniy tafakkurni shakllantirishga psixologingvistik yondashuvning ekzistensial mazmuni	113
Мамаджонова О.А. Цели и задачи работы с текстом в начальном образовании	119
Дулатов Р.Р. Прыжковая подготовка баскетболистов 15-16 лет в предсоревновательной подготовке	123

**BOLALAR JAMOASIDA DO'STONA MUNOSABATLARNI SHAKLLANTIRISH
(ARISTOTEL ASARLARI MISOLIDA)**

<https://zenodo.org/records/17841513>

Kuranova Ismigul Xolmurod qizi
Andijon davlat universiteti

Annotatsiya. *Mazkur maqolada Aristotelning "Nikomax etikasi" va "Axloqi kabir" asarlarida bayon etilgan axloqiy tamoyillar hamda ushbu asarlarda mazmuni ochib berilgan do'stlik tushunchasini bolalar jamoasida shakllantirishdagi ta'siri haqida fikrlar bldirilgan.*

Kalit so'zlar: *"Nikomax etikasi" va "Axloqi kabir" asarlari, etika, do'stlik, do'stona munosabatlar.*

Аннотация. *В данной статье рассматриваются этические принципы, изложенные в трудах Аристотеля «Никомахова этика» и «Большая мораль», и их влияние на формирование понятия дружбы, содержание которого раскрывается в этих произведениях, в детском коллективе.*

Ключевые слова: *«Никомахова этика» и «Большая мораль», этика, дружба, дружеские отношения.*

Abstract. *This article discusses the ethical principles set forth in Aristotle's works "Nicomachean Ethics" and "Greater Morality" and their influence on the formation of the concept of friendship, the content of which is revealed in these works, in a children's community.*

Keywords: *"Nicomachean Ethics" and "Greater Morality", ethics, friendship, friendly relations.*

Hozirgi zamonaviy texnologiyalar asrida yoshlarni ilm olish yo'llari keng ochib berildi. Har bir yosh avlod o'zi qiziqqan sohasini mukammal o'rganish va jamiyatda o'rin topish, mavqega ega bo'lish uchun tinmay izlanishlar olib bormoqda desak mubolag'a bo'lmaydi. Chunki, boshqalar tomonidan qabul qilinish va e'tirof etilishini istash odamzotga xos sifatlardan biridir. O'zini har tomonlama mukammal deb hisoblaydigan kishida ham bilim, ham insoniy fazilatlar mujassam etgan bo'lishi talab etiladi. Har qanday davrda bo'lsin, yuksak aql egalarida odamiylik fazilatlar bo'lmasa odamlar orasida hurmat qozona olmagan, zero, bu ikki xislat bir-birini to'ldirib kelgan.

Bolalar jamoasida do'stona munosabatlarning shakllanishi tarbiya jarayonining ajralmas qismi bo'lib, bu jarayon insonning shaxsiy va ijtimoiy rivojlanishida muhim rol o'ynaydi. Axloqiy qadriyatlar bolalikdan shakllanib, jamiyatda ijtimoiy muhitning barqarorligi va sog'lom aloqa tizimini yaratishda asosiy omil hisoblanadi. Aristotelning axloqiy qarashlari do'stlik tushunchasini fazilat bilan bog'liq holda ko'rib chiqadi va uni inson hayotidagi eng muhim ijtimoiy hodisalardan biri sifatida talqin etadi. Do'stona munosabatlarga qurilgan jamoada samimiy, hamjihat, adolat, o'zaro hurmat, oshkoralik, havas va qo'llab-quvvatlash kabi axloqiy fazilatlar tarannum etadi. Bunday jamoa bir maqsad yo'lida firklar birligida kelajak uchun olg'a qadam bosadi. Bu kabi jamoalar xalqni tashkil etsa, xalqning birlashuvi esa davlatni yuksalishiga yoki aksincha qulashiga sabab bo'lishi ehtimoldan yiroq emas. Bundan anglash mumkinki, insonlarni ezgu maqsadlar yo'lida jamoga birlashtirishda ularni bolalik davrlaridan tarbiyalash, bolalar jamoalarida axloqiy fazilatlar tarkib toptirishga erishish va mustahkamlash muhim vazifadir. Albatta, ushbu mas'uliyatli vazifani amalga oshirish oiladan keyin maktabgacha ta'lim tashkilotlari zimmasiga yuklatiladi. Demak, bolalar jamoasida do'stona munosabatlarni shakllantirishni maqsad qilgan ekanmiz, avvalo, bolalarda axloqni shakllantirish lozim. Chunki bola tarbiyasini mukammal darajaga yetkazishda axloqning ahamiyati katta. Bolalarning ma'naviyatini xatti-harakatlari va muomalasi orqali ko'rsatib

turadigan vosita bu axloqdir. Axloq qoidalari va zaruriy bilim ko'nikmalarini o'zida mujassamlashtirgan bola tarbiyalangan hisoblanadi. Bolaning ichki olamini xatti-harakatlari orqali ochib beradigan vosita axloq ekan, dekmak, axloq, do'stona munosabatlarda ham muhim o'rin egallaydi. Bolalar jamoasida do'stona munosabatlarning turli xil ko'rinishlari mavjud: ruhan qo'llab-quvvatlash, bilimlarini ulashish, jismonan yordam berish, kamchiliklarini tuzatish, zavq olish va boshqalar. Bolalarga ilm orqali tarbiya berilsa, bolalarning olgan bilimlaridan kelajakda oqilona foydalanishi tarbiyalanganlik darajasini belgilaydi. Axloqning inson hayotidagi beqiyos o'rnini faylasuf olim E.Yusupovning "Axloq ijtimoiy munosabatlar zaminida alohida shaxs sifatida mavjud bo'lgan insonlarning o'z-o'zini idora qilish shakllari va me'yori, o'zaro muloqot va munosabatlarda ularga xos bo'lgan ma'naviy kamolot darajasining namoyon bo'lishidir"– degan so'zlaridan anglab olish qiyin emas [1]. Faylasufning ushbu so'zlariga insonlarda axloqni bolalik davrlaridan shakllantirish kerak ekanligiga ishora sifatida qarash mumkin. Chunki, bolalikdan singdirilgan axloq ularning karakteriga ta'sir qilishi oson va hayoti faoliyatiga tadbiiq qilgani sari o'zida mustahkamlanib boraveradi. Bolalikdan axlog'i tarbiyalanmagan bola ulg'ayganda ijtimoiy hayotga qadam qo'yishga qiynaladi. Bola dastlab bog'cha ta'limida, keyin esa bosqichma-bosqich turli jamoalarga duch keladi. Jamoalarning ham o'zi belgilab qo'ygan axloq normalari mavjud, jamoa bo'lishning ham mazmuni shunda, ya'ni, belgilangan tartib-qoidaga amal qilish hisoblanadi, bu qoidalar jamoa a'zolarini har biriga manfaat keltirishiga hizmat qilishi ta'minlanadi. Aksariyat bolalar bog'chada jamoa tarzida faoliyat yuritish, fikr almashish, turli xil qiziqarli mavzular yuzasidan baxs yuritishga ehtiyoj sezadi. Axloq shakllanar ekan jamoa faoliyatidan oziqlanadi.

Axloq bir nechta yevropa faylasuflari tomonida fan sifatida o'rganilgan. "Axloq falsafasi" fani falsafaning bir bo'limi bo'lib, u axloqni inson va jamiyatning ajralmas qismi sifatida o'rganadi. "Axloq falsafasi" ya'ni "Etika" — bir necha ming yillik tarixga ega bo'lgan qadimiy fan bo'lib, Ovro'pada yunoncha "ethos" so'zidan olingan "Etika" nomi bilan mashhur bo'lgan bu fan, dastlab "axloqiy fazilatlar"ni o'rganishga e'tibor qaratgan. Bu atamani ilk bor yunon faylasufi Arastu ilmiy muomalaga kiritgan. Arastu fanlarni tasnif qilarkan, ularni uch guruhga bo'ladi: nazariy, amaliy va ijodiy. Birinchi guruhga falsafa, matematika va fizikani; ikkinchi guruhga etika va siyosatni; uchinchi guruhga esa san'at, hunarmandchilik va amaliy fanlarni kiritadi. Shunday qilib, qadimgi yunonlar axloq haqidagi ta'limotni fan darajasiga ko'targanlar va "etika" (ta ethika) deb ataganlar". Faylasufning "Nikomax etikasi" asarining sakkizinchi bobida do'stlik, do'stona munosabatlar, yoshlar va kattalar do'stligi o'rtasidagi farqlar, ushbu munosabatlarda insoniy fazilatlarining o'rnini haqida fikrlar keltirib o'tgan. Arastu insoniy fazilatlarini umumlashtirgan holda aqliy va axloqiy turlarga ajratadi. Insonlardagi aql-zakovat, donolik va hushyorlikni aqliy fazilatlarga, saxovatni axloqiy fazilatlarga birlashtiradi. Faylasuf "Nikomax etikasi" asarida do'stlikni fazilatning turi, do'stlikni fazilat bilan bog'liq, inson hayotida eng ahamiyatli vosita sifatida baholaydi. Inson har qanday manfaatlar evaziga bo'lsin, do'stlarsiz hayot kechirishi tanlamasligi, yuqori hokimiyat egalari va amaldorlarning ham do'stlarga muhtohlik sezishi haqida ta'kidlagan. Aristotel "Nikomax etikasi" asarida do'stlikni uch asosiy toifaga ajratadi: foyda uchun do'stlik, lazzatlanish uchun do'stlik va fazilatli do'stlik. Unga ko'ra, eng yuqori darajadagi do'stlik insonning axloqiy kamoloti bilan bog'liq bo'lib, faqat fozil insonlar o'rtasida yuzaga kelishi mumkin. Ushbu nuqtai nazardan, bolalar jamoasida shakllangan do'stlik ham tarbiya jarayonining ajralmas qismi sifatida ko'rilishi lozim. Chunki bolalar katta bo'lgunlariga qadar bir qancha odamlarga va jamoalarga duch keladi, shakllanayotgan do'stlik va do'stona munosabatlar muhitlarda mustahkamlanadi, hayot faoliyatida odat tusiga aylanadi. Bolalikdagi do'stlar ularni o'ziga bo'lgan ishonchni shakllanishiga yordam beradi, do'stonalik kayfiyati tarannum etgan bolalar jamoasida bolalarning o'ziga ishonchi ham mustahkamlanadi, yoki, aksincha, shunday karakterga ega

bolalar borki, e'tiborsizlik ularda o'ziga bo'lgan ishonchini mustahkamlaydi. Bu turdagi harakter egalari guruhda kam tilga olinganligi bois "o'zining kimligi"ni isbotlashga harakat qiladi, guruhda aktivlik harakat qilishga urinadi, turli tashabbuslar ko'rsatadi. Boladagi o'zgarishlar tengdoshlari va pedagog-tarbiyachilarni e'tiborini tortadi, ijobiy munosabatlar bolani o'ziga ishonchini oshishiga sabab bo'ladi. Demak, bolalar jamoasida beg'uborcha do'stona kayfiyat har bir bolani ruhiy va jismoniy rivojlanishigan juda katta ta'sir ko'rsatadi. Keltirilgan fikrlarni faylasufning navbatdagi qarashlari tasdiqlaydi; "do'stlar insonlarning erishgan yutuqlarini baham ko'rish va yutuqlari himoyasida, kambag'al, muvaffaqiyatsizlikda ham do'stlar panoh bo'ladi, do'stlar yoshlarga xato qilishga yo'l qo'ymaydi" [2].

Faylasufning do'stona munosabatlarni tabiatga xos deb bildirgan fikri aynan insonlarga ushbu munosabatlarning nechog'lik zarur ekaninidan dalolat beradi. Chunki, ushbu munosabatlar insonlar o'rtasida yuz berishi kerak bo'lgan tabiiy jarayonlardir, ular hayotini bu vositasiz tasavvur etib bo'lmaydi. Do'stona munosabatlar o'rin olgan har qanday jamoada samimiylik, hamdarlik, hamjihatlik kabilar birgalikda haqiqatni tan ola bilish, e'tirozlarni qabul qilish, shaxsiyatni hurmat qilish kabi fazilatlar ham o'z aksini topgan bo'lishi kerak. Arastu odamlarning boshqalarga qay darajada yaqin va do'stona munosabatda bo'lishiga musofirlikda bilinishi aytadi va do'stlik o'zaro ikki davlatni birlashtiruvchi vosita sifatida qaraydi. Do'stlik va do'stona munosabatlar nafaqat bolalar va insonlar, balki, davlatlarni ham buyuk maqsadlar yo'lida birlashishga sabab bo'ladi. Ushbu munosabatlar vaziyatlarda turli xil ko'rinishlarda namoyon bo'ladi:

a) bolalar jamoasida beg'uborlik, samimiylik, zavqlanish, quvonch ulashish, vaqtini chog' o'tkazish va hech qanday manfaatlarsiz yuzaga keladi;

b) insonlarda ham o'zaro mehr ulashish bilan ruhan taskin topish, ma'naviy qo'llab-quvvatlash, tomonlarning bir maqsad yo'lida manfaat olish uchun birlashish;

c) davlatlar o'rtasida hamkorlik munosabatlarini yo'lga qo'yish orqali mamlakatni yuksaltirish.

Faylasuf davlat qonunlarida adolatdan ko'ra do'stona munosabatni ustun qo'yish fikrini bildiradi: "Va agar [fuqarolar] do'stona bo'lsa, ularga adolat kerak emas, adolatli bo'lsa ham, ular do'stlikka muhtoj va adolatli [munosabatlar] ichida eng adolatlisi do'stona hisoblanadi". Faylasufning ushbu qarashlaridan bilish mumkinki, fuqarolar o'rtasida do'stona munosabatlarning o'rnatilishi davlatda o'z-o'zidan adolatni yuzaga keltiradi. Do'stona munosabatlarda har kim o'z manfaatini ko'zlasa va o'zi zavqlanish uchungina qursa bu haqiqiy munosabatlar emas, haqiqiy munosabatlarda insonlar o'zlari va jamoadoshlarining ham manfaatini va ushbu munosabatlardan birgalikda zavqlanishni munosib ko'radi, bunday munosabatlardan tomonlar rohatlanadi. Insonlar o'rtasida do'stona munosabatlarni tarkib topishi natijasida ular bir-biriga aziyat yetkazishdan yiroqlashadi, axloq normalarini buzish ruhiy bosimlar o'tkazishi va xalq tinchiligiga rahna solishini anglagani bois bunday yomonliklarga yo'l qo'ymaslikka harakat qiladilar. Faylasuf do'stona munosabatlarning qudratini shu tarzda ochib berganki, ushbu vosita butun bir davlatni mustahkamlashga hizmat qilar ekan, albatta bu muhim vazifani insonlarni bolalik davrlaridan, ya'ni oila, maktabgacha ta'lim tashkilotlaridan boshlab amalga oshirish muhim vazifadir. Bolalikdan jamoada tarbiyalangan do'stona munosabatlar navbatdagi ta'lim tizimida ham mustahkamlanadi, bu esa munosabatlarning uzoq yillar saqlanishiga va kelajakda insonlar orasida e'tirof etilish, hurmat qozonishga poydevor bo'lib hizmat qiladi. Bolalar jamoada bir-birlariga bajargan rollari orqali ta'sir o'tkazadi. Ularning muloqoti va xatti-harakati, har xil his-tuyg'u va emotsiyalarni boshdan kechirish, har bir bola jamoadan turli xil ta'sirlar olishga sabab bo'ladi, bu jarayonlar bolalarni

psixik va fiziologik jarayonlariga o'z ta'sirini ko'rsatadi. Bolalar jamoasi bolalarni qiynayotga har qanday savollariga yechim topishga yordam beradigan muhit hisoblanadi. Bolalikdagi jamoalarda soddalik, beg'uborlik, samimiylik xis-tuyg'ulari yotadi. Har qanday yoshda xuddi shunday muhitni saqlab qolish mamlakatda adolat, birdamlik, mehr-oqibatlikni tarkib toptirish bilan birga davlatni yuksalishi, mustaqillikni bardavom bo'lishiga sabab bo'ladi. Chunki davlat ham katta va kichik jamoalarning birlashmasidan iboratdir. Shuningdek faylasuf oilada o'zolar ham bir-biriga do'stona bo'lishlari kerakligini aytadi. Zero, oilalar tinch-totuv bo'lsa jamiyat rivojlanadi. Nafaqat insonlar, balki, bolalar ham avvalo, oilada o'zini baxtli deb hisoblaganda jamiyatda o'rin topa oladi. Oila a'zolari o'rtasidagi do'stona munosabatlar bolalarning kamol topib ulg'ayishiga sabab bo'ladigan eng muhim bosh omillardandir. Do'stona munosabatlar faqat qandaydur jamoada emas, oilada ham shakllangan bo'lishi kerak. Bolaning oila a'zolari bilan bemalol suhbat qura olishi, xohish-istaklarini bildirishi, erkin xis qilishi, u uchun qabul qilinadigan qarorlarga norozilik kayfiyatini yuzaga chiqara olishi oila a'zolari bilan bola o'rtasida do'stonalik tuyg'ularini shakllanganligidan darak beradi. Demak, oila ham kichik bir jamiyat ekan, faylasufning insonlarni jamoada do'stlik birlashtirishi, do'stlikni jamoaviy munosabatlarni anglatuvchi vosita sifatida e'tirof etishi ham bejiz emas. Darhaqiqat oilalar tinchligi, a'zolarining kamol topishi, jamoalarda birlashuvi, jamoalarning yangi g'oyalari davlatni taraqqiyotiga yordam beradi. Shu sababli Aristotel do'stlarda umumiylik bor, ular davlatni yuksalishiga sabab bo'ladi deb aytgan. Aristotelning fikrlaridan bilish mumkinki, u do'stlik va do'stona munosabatlarni juda yuqori baholaydi, insoniylikning belgisi sifatida qaragan deya xulosaga kelish mumkin.

Faylasuf Aristotelning yana bir "Axloqi kabir" asarida insoniylik fazilatlariga quyidagilarni kiritgan holda ushbu fikrlarni keltirgan: "Odam aqli borligi uchun maqtalmaydi, balki ko'nglidagi insof, adolat, mardlik kabi fazilatlar uchun maqtaladi" [3]. Arastu ushbu kitobida poetikaga qisqacha to'xtalib o'tgan bo'lib, shuningdek, insonlarni ma'naviyatini boyitishga oid hikmatli so'zlar, insoniy fazilatlar, ularning turlari va insoniyat kamolotidagi ahamiyati haqidagi qarashlari o'rin olgan. Faylasuf axloqiy fazilatlariga shu darajada jiddiy e'tibor qaratadiki, axloqiy fazilatlarini siyosat darajasiga ko'taradi. Insonlar davlat siyosatida faoliyat yuritir ekan, avvalo, axloqiy fazilatlariga ega bo'lishi kerak degan fikrni olg'a suradi, negaki, jamoat arboblari ya'ni yuqori mansab egalari jamiyat rivoji uchun o'z manfaatlarini birinchi o'ringa qo'ymasligi talab etiladi. Axloqiy fazilatlar insoniylikni bildirib turganligi uchun bunday fazilatlardan yiroq inson siyosatga aralashsa xalqqa zarar yetkazadi, o'z manfaati yo'lida turli nobaqbul ishlarga qo'l uradi. Har bir ota-ona borki, farzandini bilimli, oqil, yuqori mansablarda faoliyat yuritishi, jamiyatga foydasi tegishi, yaxshi odam sifatida tan olinishi, e'tirofqa sazovor bo'lishi va na'munali farzandning ota-onasi sifatida odamlar orasida hurmat qozonishni xoxlaydi. Ushbu ezgu maqsadning ortida bolalarga bilim berish bilan bir qatorda fazilatli qilib ulg'aytirish vazifasi ham yotadi. Yuqoridagi ikki vositaning biri yetishmasligi bolalarni kamil inson bo'lib tarbiya topishiga monelik qiladi. Bolalarda boshqalarga nisbatan do'stona munosabatda bo'lishni tarbiyalash ham uning hayotida har qanday jamoada o'rin topishga hizmat qiladigan asosiy vositalardan biridir. Axloqiy fazilatlar bolalar jamoasida do'stona munosabatlarni tarkib toptirishga xizmat qiladi, do'stona munosabatlar esa jamoa birdamligi va kelajak hayotda yuksak maqsadlarga erishish yo'lida o'zga davralar birlashuvini hosil qilish natijasida insonlarga manfaat keltiradigan rejalar ustida ishlash, uni amalga oshirish va bir-biriga ko'mak berishda yordam beradi. Axloqiy fazilatlar haqida shunchaki og'zaki ma'ruza qilib qo'yish bolalar ongida umumiy xulosa sifatida namoyon bo'lib qolaveradi, ularni hayotiga tadbiiq qilish, harakterida odat tusiga aylanishida qulay muhit bu bolalar jamoasi hisoblanadi. Bolalarda fazilatlarini shakllantirish ularni ma'naviy qashshoqlikdan yiroqlashtiradi. Arastu axloqiy fazilatlariga do'stlikni ham kiritgan holda, do'stlikni ne'mat va baxt saodatga aloqador

masala sifatida ta'riflaydi. Do'stona munosabatlar bilan do'stlik bir xil ma'noga ega bo'lmasada, bir-biriga bog'liq tushunchalardir. Do'stlarga ham do'stona munosabatda bo'linadi, do'stona munosabatlar esa insonlarga nisbatan beg'araz, samimiy qilingan munosabatlardir. Do'stona munosabatlarning eng yuqori darajalari chin do'stlarga bag'ishlanadi. Faylasuf "Axloqi kabir" asarida asosan insonlar o'rtasidagi do'stlikni turli xil ko'rinishlarini ta'riflari bilan keltiradi. Eng munosib, mustahkam, rohat va fazilatlarga asoslangan do'stlik sifatida ikki fozil odamning do'stligini keltiradi. Shuningdek, Aristotel asaridan quyidagi so'zlari o'rin olgan: "...aql va hissiyotlar hamkor, hamohang bo'lsa, ko'gil butunligi, dil birligi namoyon bo'ladi, shu paytda insonning o'ziga do'stligi ko'rinadi" [4]. Faylasufning so'zlaridan anglash mumkinki, insonni o'ziga-o'zi do'stligi uning aqlan o'ylaydigan o'y-fikrlari bilan ko'ngil istaklarining birligi harakatlarida namoyon bo'lishidan bilinadi, ikki vositaning birligi ko'ngilni ravshanlashtiradi, ichki hotirjamlikka erishtiradi. Odamzot ruhan sog'lom va ichki hotirjamlikka ega bo'lganda o'zgaralar bilan yaxshi, samimiy munosabat o'rnata oladi. Axloqiy fazilatga ega kishilar aql va qalb bilan birga ish ko'radi, bundan o'zi ham rohatlanadi, bunday insonlar o'ziga do'st bo'ladilar. O'ziga do'stlikni ravo ko'rganlar boshqalarga ham xuddi shunday yaxshiliklarni tilaydi, bu esa ular o'rtasida do'stona munosabatlar o'rnatilishining eng muhim sabablaridandir. O'ziga do'st bo'lish bu o'zini hurmat qilishdir. O'zini hurmat qilgan insonlar o'zining mavqeyiga putur yetkazadigan ishlardan yiroq bo'lishga harakat qiladi. Boshqalarga qilingan do'stona munosabatlar insonni yuksak axloq egasi ekanligidan dololat beruvchi vosita hisoblanadi. Bolalarda ham o'ziga do'st bo'lishni tarbiyalash zarur vazifalardan biridir, zero, o'zini hurmat qilgan bolalar jamoasida do'stona kayfiyat hukm suradi. Bolalar jamoasida do'stona munosabatlarni shakllantirish joy, makon, vaqt tanlamaydi. Misol uchun, bolalar bog'chada kiyim almashtirish xonasi, nonushta, mashg'ulot jarayoni, tushlik, sayrlarda ham jamoaviy tarzda munosabatga kirishadilar; fikr almashadi, tahlil qiladi, o'zlarining karakterini ochib beradilar, demak, ular har qanday vaqtda ham bir-birlariga ta'sir o'tkazar ekan, albatta, o'zlariga nisbatan hurmatni shakllantirish muhimdir. O'ziga do'st bo'lishni, o'zini yaxshi ko'rish ham deyish mumkin. Bolalar ongida o'zini yaxshi ko'rish faqat o'z manfaatini ko'zlash va boshqalar farovonligini o'zinikidan ustun qo'yimaslik degan tushuncha paydo bo'lishidan yiroqlashtirish zarur. Asarda faylasuf o'zini yaxshi ko'rgan odam hayrli ishlar qilishda boshqalardan ortda qolishni istamasligi, do'stlarga qilgan ezgu ishlari, mehribonliklaridan ruhan oziqlanishi, bu kabi insonlar bu yaxshiliklari uchun o'zini yaxshi ko'rishini aytgan. Aslida insonlar bolalik davrlarida xuddi shunday sifatlarga ega bo'ladilar, ular faqat ijobiy; ertaklarda na'munali, jasur, hammani qutqaradigan qahramonlarga taqlid qilgan holda yaxshi bo'lishni xoxlaydi, bola ushbu ishlarni hayolan, yoki o'yinlarda ushbu rollarni bajarsa o'zini baxtli his etadi. Boshqalarni xursandchiligi va bunga u sabab bo'lganidan ko'ngli rohatlanadi. Lekin bolalar ulg'aygan sari muhit va insonlar ta'sirida dunyoqarash va insonlarga nisbatan xulosalar ham o'zgarishi mumkin, ushbu holatlar yuz bermasligini oldini olish maqsadida har bir bolada bog'cha yosh davrlaridanoq o'zini yaxshi ko'rish, o'ziga do'st bo'lish va o'zini hurmat qilishni asl mohiyatini ongida shakllantirish, qayta-qayta ta'kidlash va jamoada harakatlari orqali takrorlash natijasida ularda odat tusiga aylantirish mumkin.

Bolalar jamoasida do'stlik va do'stona munosabatlarni shakllantirish jamiyatning axloqiy va ijtimoiy barqarorligiga katta ta'sir ko'rsatadi. Aristotel ta'limoti asosida bolalarga do'stlik va insoniy fazilatlarni singdirish pedagogik jarayonning muhim yo'nalishlaridan biridir. Pedagogik va axloqiy usullar uyg'unligi orqali bolalarda axloqiy fazilatlarni shakllantirish ularning ijtimoiy moslashuviga ijobiy ta'sir ko'rsatadi.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Muhammadjanova L., Abdulla Sher, Shadimetova G. Axloq falsafasi, Darslik. Toshkent — 2023. 208 b. 4-b.
2. Arastu. Axloqi kabir. – Toshkent: Yangi asr avlodi, 2016. 112-b

3. Nishonova Z., Alimova G. Bolalar psixologiyasi va uni o'qitish metodikasi. Toshkent: O'zbekiston Yozuvchilar uyushmasi Adabiyot jamg'armasi nashriyoti — 2006. 83-b.

4. Mirzayeva D. Maktabgacha pedagogika. O'quv qo'llanma. Toshkent. 2022. 140-b.

UO'K: 37.013.42:159.954

PEDAGOGIK INTUITSIYANING MOHIYATI VA NAZARIY ASOSLARI

<https://zenodo.org/records/17841525>

Mamirova Madinaxon Abdikarim qizi

Andijon davlat pedagogika instituti

Annotatsiya. *Ushbu maqolada pedagogik intuitsiya tushunchasining nazariy asoslari, uning o'qituvchilik faoliyatidagi o'rni va amaliy ahamiyati tahlil qilingan. Intuitsiya o'qituvchining ong osti darajasidagi sezgi qobiliyati bo'lib, u murakkab va kutilmagan ta'limiy vaziyatlarda tez va mos qarorlar qabul qilishda muhim rol o'ynaydi. Kognitiv konstruktivizm, Dreyfus modeli va emotsional intellekt nazariyalari asosida pedagogik intuitsiyaning shakllanishi va rivojlanish yo'llari yoritiladi. Tadqiqotlar asosida pedagogik intuitsiyani rivojlantirish uchun reflektiv amaliyot, tajriba almashuvi va emotsional sezgirlik muhim omil sifatida ko'rsatilgan.*

Kalit so'zlar: *pedagogik intuitsiya, kognitiv konstruktivizm, Dreyfus modeli, emotsional intellekt, refleksiya, o'qituvchilik amaliyoti.*

Аннотация. *В данной статье анализируются теоретические основы понятия педагогической интуиции, её роль в педагогической деятельности и практическая значимость. Интуиция рассматривается как способность учителя к подсознательному восприятию, которая играет важную роль в принятии быстрых и адекватных решений в сложных и непредвиденных образовательных ситуациях. На основе когнитивного конструктивизма, модели Дрейфуса и теории эмоционального интеллекта раскрываются пути формирования и развития педагогической интуиции. Исследования показывают, что для развития педагогической интуиции важными факторами являются рефлексивная практика, обмен опытом и эмоциональная чувствительность.*

Ключевые слова: *педагогическая интуиция, когнитивный конструктивизм, модель Дрейфуса, эмоциональный интеллект, рефлексия, педагогическая практика.*

Abstract. *This article discusses the theoretical foundations of the concept of pedagogical intuition, its role in teaching practice, and its practical significance. Intuition is understood as a teacher's subconscious sensing ability, which plays an important role in making quick and appropriate decisions in complex and unexpected educational situations. Based on cognitive constructivism, the Dreyfus model, and emotional intelligence theory, the article highlights the ways in which pedagogical intuition is formed and developed. Research indicates that reflective practice, experience sharing, and emotional sensitivity are key factors in developing pedagogical intuition.*

Keywords: *pedagogical intuition, cognitive constructivism, Dreyfus model, emotional intelligence, reflection, teaching practice.*

Pedagogik faoliyat murakkab va dinamik jarayon bo'lib, o'qituvchilardan tezkor va moslashuvchan qarorlar qabul qilishni talab etadi. Bu jarayonda intuitsiya muhim rol o'ynaydi, chunki u o'qituvchiga oldingi tajriba va bilimlarga asoslanib, to'g'ri qarorlarni tezda qabul qilish imkonini beradi. Ushbu maqolada pedagogik intuitsiyaning mohiyati, nazariy asoslari va uning o'qituvchilik amaliyotidagi o'rni tahlil qilinadi.

Intuitsiya insonning ong osti jarayonlari orqali hosil bo'ladigan, tezkor va bevosita bilish shaklidir. Pedagogik intuitsiya esa o'qituvchining dars jarayonida yoki tarbiyaviy vaziyatlarda tez va to'g'ri qarorlar qabul qilish qobiliyatidir. Bu qobiliyat o'qituvchining oldingi tajribalari, bilimlari va sezgi qobiliyatlariga tayanadi. H.A.Sipman va boshqalar o'z tadqiqotlarida

